

МЕДИАГРАМОТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

«Для того, чтобы жить в современном обществе нужно быть медиаграмотным»

Маршалл Маклюэн

Особенностью современного этапа развития общества является непрерывный рост информационного потока, совершенствование информационных технологий и компьютерной техники. Это подталкивают педагогов модифицировать этапы занятий на всех ступенях учебно-воспитательного процесса.

Учителю сегодня уже необходимо разрабатывать, применять и внедрять передовые технологии, которые основываются на использовании инновационных информационно-коммуникационных технологий, ведь ИКТ стремительно вошли в жизнь молодого поколения, которых сложно сейчас представить без мобильных телефонов, гаджетов, компьютеров, Всемирной паутины.

Наряду с положительным влиянием, оказываемым современными коммуникационными средствами и сетью Интернет, существуют негативные факторы применения информационных технологий.

Первоочередно опасности могут быть подвержены наши дети, которые раньше узнают информационные технологии, опережая в компьютерной компетенции своих родителей и учителей. Как следствие, возникает необходимость в медиаобразовании детей, подростков и их родителей.

Медиа (media) – это обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность информационных средств и приемов, служащих для передачи конкретному потребителю сообщения (печатное слово, музыкальная композиция, радиопередача и т.п.) той или иной форме (Записки маркетолога. <https://clck.ru/YhV6z>).

Полноценное осуществление внеучебной деятельности в учреждениях среднего образования подразумевает организацию педагогом различных видов деятельности учащихся во внеурочное время, обеспечивающих содействие более разнообразному раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, а также обогащение его личного опыта, создание необходимых условий для социализации личности. Медиаобразование – одна из инновационных технологий, применяемых в учебном заведении, и сегодня её используют практически все.

99% учителей имеют опыт создания презентаций в Power Point и работают с текстовыми документами, с успехом применяют свои знания на практике, но сейчас данные навыки не

актуальны. Как результат, возникли передовые технологии Веб 2.0, применение которых позволяет педагогу нетрадиционно подойти к учебно-воспитательному процессу, акцентируя внимание на возрастных и индивидуальных особенностях подростков, что дает возможность построить процесс образования более эффективно.

Рис. 1. Программы для работы с графикой

Для развития медиаграмотности используется стандартное программное обеспечение и ряд электронно-образовательных ресурсов, которые позволяют собирать информацию различных форматов в единый медиадокумент. Это пакет MS Office, программы для работы с графикой (Photoshop, CorelDraw, 3DMax) (рис.1), сервисы сети Интернет для создания образовательных кроссвордов (Фабрика кроссвордов, Генератор ребусов, Квестодел) (рис. 2), ресурсы для создания разнообразных тестовых заданий и квестов (LearningApps, Umaigra) (рис. 3).

Рис. 2. Примеры сервисов Web 2.0

Рис. 3. Примеры сервисов Web 2.0

Развитию медиаграмотности также могут способствовать ресурсы для публикации в глобальной сети готовых презентаций (SlideBoom и Myshared), ресурс, позволяющий создать слайд-шоу из фотографий и изображений (Photo Peach), сервис для создания анимированных презентаций и роликов (Powtoon), ресурс, для создания интерактивных мультимедийных презентаций с нелинейной структурой в режиме онлайн (Prezi.com) (рис. 4), а так же сервис Google – бесплатный онлайн-офис, позволяющий совместно с другими участниками образовательного процесса работать с текстовыми документами, таблицами, формами, презентациями. Для хранения и обмена информацией используется гугл-диск.

Рис. 4. Примеры сервисов Web 2.0

Для быстрого поиска, систематизации и наглядности, используя HTML-код, разработанные ресурсы могут быть встроены на страницы сайта или образовательного блога учителя, и в дальнейшем эффективно использованы в образовательном процессе.

Необходимо, чтобы система школьного медиаобразования основывалась как на теории, так и включала занятия практической направленности по подготовке школьных газет и сайтов, работы школьных радио– и телестудий, факультативов, объединений по интересам, посещая которые, учащиеся смогут создавать собственные компьютерные ролики и фильмы, интернет-страницы, сайты, блоги, виртуальные фотоальбомы и таким образом развивать свой творческий потенциал в области видеокультуры.

Занятость в школьных СМИ позволяет учащимся попробовать свои силы в роли журналистов, корреспондентов, редакторов, почувствовать себя частью современного общества. Овладение информационно-коммуникационными и мультимедийными технологиями, помогают учащимся в защите проектов, рефератов, в проведении лабораторных, практических работ, монтаже видеороликов, в подготовке компьютерного сопровождения различных выступлений. А это означает, что подрастающее поколение осваивает методику и технику медиаобразования, получают навыки анализа, исследований, используют необходимую информацию, учатся творчески ее применять.

Как показывает практика, учащиеся увлеченно осваивают материал, используя компьютерные технологии. При рациональном подходе ИКТ повышает их мотивацию и интерес к обучению, активизируется внимание учащихся, развиваются познавательные процессы, мышление, внимание, развивается воображение и фантазия, творческая самостоятельность (рис. 5). Использование ИКТ не позволяет заменить реального педагога, но применение данных технологий предоставляет возможность разнообразить и усовершенствовать его деятельность, так как применение компьютерных технологий позволяет организовать образовательный процесс более наглядным, способствует реализации индивидуализации обучения, делает общение с ребенком более живым и продуктивным.

Рис. 5. Занятия с учащимися с элементами ИКТ

Современный педагог, прежде всего, должен начать преобразования с себя. Профессия учителя – одна из важнейших в нашем обществе. От того, как учитель относится к своей деятельности, от его профессионализма, творчества, таланта, преданного отношения к процессу обучения, зависит будущее нашего молодого поколения.

Медиаобразование – это дверь в мир технологий, без которых немыслима современная цивилизация. И пусть за этой дверью наши дети смогут разглядеть все нужное и хорошее, что там есть.

Литература

1. LearningApps. <https://learningapps.org>
2. Powtoon. <https://www.powtoon.com>
3. Prezi. <https://prezi.com>
4. Puzzlecup. <http://puzzlecup.com>
5. Rebus1. <http://rebus1.com>